

БИБЛИОТЕКА И ВОЛОНТЁРЫ – ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Nadejda TANOVA,
Biblioteca Publică Raională
Taraclia

Rezumat: Articolul reflectă experiența Bibliotecii Publice Raionale Taraclia privind atragerea voluntarilor. Autorul specifică importanța și necesitatea procesului reieșind din prevederile organismelor internaționale de profil, cadrului legislativ și de reglementare național, dar și a experienței bibliotecii. Conține recomandări concrete de implicare a voluntarilor în activitatea bibliotecii.

Cuvinte-cheie: Biblioteca Publică Raională Taraclia, voluntariat, voluntari la bibliotecă.

Abstract: The article reflects the experience of the Taraclia District Library in attracting volunteers to library activity. The author specifies the importance and necessity of this process based on provisions of the profile international organizations, the national legislative and regulatory framework, besides on the current experience of her library. Practical recommendations for the involvement of volunteers in the library's tasks are included.

Keywords: Taraclia District Library, volunteering, library volunteers.

Волонтерство очень популярно во всем мире. С каждым годом оно объединяет все большее количество людей. И неудивительно, ведь это движение открывает огромные возможности и перспективы перед волонтером. В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила ежегодно отмечать 5 декабря как Международный день добровольцев.

«Добровольческая (волонтерская) деятельность — это добровольная, социально направленная и общественно полезная деятельность граждан, осуществляемая путём выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или материального вознаграждения» [3]. В эру глобализации и постоянных перемен движение волонтеров приобретает большие масштабы. Всеобщая Декларация Добровольчества акцентирует

это индивидуальное или коллективное действие, «посредством которого: в обществе поддерживаются и усиливаются человеческие ценности, забота о ближнем и служение людям; люди реализуют свои права и ответственность членом общества, одновременно познавая новое, совершенствуясь, раскрывая свой человеческий потенциал; устанавливаются связи, которые, независимо от различий, способствуют тому, чтобы жить в здоровых, устойчивых сообществах, работать вместе над созданием инновационных решений общих проблем народов Земли» [4].

Нужны ли волонтеры библиотекам? А библиотеки — волонтерам?

Ответ напрашивается сам собой: безусловно, волонтеры нужны. Как без них — особенно небольшим, сельским би-

библиотекам? Добровольные помощники (их раньше называли читательским активом) всегда были и, надеемся, будут в библиотеках. Но так ли все однозначно? С каждым годом волонтерство объединяет все большее количество людей и очень актуально сегодня. Для библиотек тоже важно иметь волонтеров, а также вести учет этой деятельности. Поэтому разъяснения и дополнительная информация библиотекарям необходимы.

Показатели работы публичных библиотек являются важной частью анализа деятельности как на международном, так и на национальном уровне. В частности, формуляр статистического годового отчёта деятельности библиотек № 6-с обязывает библиотеки вести учет и представлять ежегодно данные о числе волонтеров. В результате, библиотеки национальной системы представлены на «Библиотечной карте мира», которая демонстрирует национальные библиотечные данные по любому типу библиотек в любом регионе мира. <https://librarymap.ifla.org/>.

«Положение об оценке деятельности публичных библиотек», утвержденное постановлением правительства Республики Молдова (№ 747 от 7 октября 2020 года), также определяет показатель количества волонтеров как один из важнейших при определении категории библиотеки https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123623&lang=ru.

Именно поэтому районная публичная библиотека Тараклии, в качестве территориального библиотековедческого центра, провела ряд учебных мероприятий с целью развития профессиональных компетенций библиотекарей районной и сельских библиотек.

В частности, отмечу тренинг «Библиотека и волонтеры – пространство новых возможностей» (17 марта 2021 года, тренер – Н. Танова). Он раскрыл ответы на множество вопросов - «Нужны ли волонтеры библиотекам?», «Какие требования, условия, методы привлечения и стимулирования волонтеров применяются в библиотеках?». Участникам

тренинга были представлены практические примеры и образцы заполнения журнала учета волонтерской деятельности, образцы договоров, заключаемых с волонтерами, опыт и интересная практика волонтерской деятельности в разных странах. В рамках тренинга библиотекари изучили основы законодательной базы – были детально проанализированы основные положения закона Республики Молдова «О волонтерстве» (№121/2010). Опыт работы с волонтерами районной библиотеки Тараклии был широко освещен на тренинге и получил положительный резонанс у публичных библиотек.

Участникам тренинга были высланы образцы договоров для заключения с волонтерами и журналы учета волонтерской деятельности, а также полный текст закона «О волонтерстве» (№121/2010) для более подробного изучения и применения в работе. Последующие дискуссии с библиотекарями подтвердили, что они воспользовались рекомендациями и практическими советами тренера, практическими материалами тренинга директора РПБ, и привлекут волонтеров в библиотеки, как для помощи в оказании услуг, так и во внутренней работе библиотек.

Говоря о волонтерской деятельности в библиотеках, необходимо отметить, что есть три вида волонтерства, которые определяются следующим образом:

- библиотечно-информационное и культурно-просветительское;
- неорганизованное (спонтанная, эпизодическая помощь друзьям, знакомым) и организованное (групповое);
- неформализованное и формализованное (регламентированное и документированное) [1, 2].

Не будем углубляться в историю волонтерства, как такового. Но мы должны знать, что понятие «волонтер» появилось в Европе в XVII-м веке: так называли солдат-добровольцев (наградой им была слава и добыча). Сама же идея добровольной, благотворительной помощи уходит своими корнями в общин-

ный строй, уклад жизни, тот, который диктовал условия выживания в виде добровольной, взаимной помощи друг другу.

Для нас важно знать то, что в мире организованное волонтерское движение быстро набирает обороты. Об этом говорит тот факт, что каждое десятилетие прибавляется по 10 миллионов волонтеров. На сегодняшний день более 110 миллионов человек участвуют в различных добровольческих проектах, программах, инициативах. Их этого числа по статистике: 56% американцев, 34% немцев, 33% ирландцев, 19% французов включились в волонтерское движение.

Практика работы с волонтерами в библиотеках многих зарубежных стран даёт поразительные результаты. В Германии, например, работают 6000 муниципальных и 4000 церковных библиотек, расположенных в сельской местности. 22% сотрудников муниципальных библиотек и 98% сотрудников церковных трудятся на безвозмездной основе. Это означает, что почти половина всех общедоступных библиотек Германии работает сейчас с помощью добровольцев. Такая же ситуация и во многих странах Европы. Восемь человек из десяти в зарубежных странах говорят, что они стали волонтерами из чувства глубокого сострадания к нуждающимся людям. Более трех четвертей от всех опрошенных были заинтересованы в конкретной задаче, поставленной в добровольческом проекте. Около 70% добровольцев участвуют в волонтерских программах с целью получить новый взгляд на жизнь, людей, работу [3].

С принятием Закона о волонтерстве в 2010 году ситуация изменилась и в Республике Молдова. В последние годы активировалось волонтерское движение, особенно среди молодежи. Молодые люди сегодня в большей, если не в преимущественной, степени настроены на культурно-просветительское волонтерство, связанное с участием и сопровождением проектов, акций, фестивалей,

ярких мероприятий. Им это интересно. А библиотекам нужна их помощь, поэтому такие активные и креативные помощники в библиотеках - это новое веяние, и многие библиотеки Молдовы стараются вовлекать молодых людей и людей других возрастов в библиотечную деятельность.

В публичных библиотеках волонтеров можно привлекать к следующим видам работ:

- проведение информационной, культурной, просветительской, образовательной деятельности (с последующей выдачей им сертификатов участия);
- участие в опросах и обработке анкет;
- рассылка приглашений, рекламных библиотечных материалов;
- оповещение задолжников;
- проведение акций в библиотеке (например «Живая библиотека»);
- обеспечение доступа инвалидов на библиотечные мероприятия, сопровождение их в библиотеке и обслуживание мероприятий с их участием. Волонтеры могут доставлять книги тем, кто не способен посещать библиотеку в силу преклонного возраста, физических недостатков, а также из-за необходимости постоянного ухода за ребенком, инвалидом, членом семьи преклонного возраста;
- участие волонтеров в специальных библиотечных проектах;
- участие в исследовательской работе библиотеки: сбор информации о местных писателях и поэтах; сбор воспоминаний о ветеранах войны, документы тех лет, фото- и видеоматериалы; участие в проведении ежегодных патриотических акций, поздравление ветеранов, поздравление с Днем пожилого человека;
- со своей стороны библиотеки могут предложить волонтерам содействие в издательской работе: составление из собранных материалов специализированных электронных баз и их запись на диски, выпуск библиотечной газеты, в которой можно прочитать о проведен-

ных библиотекой мероприятиях и акциях, литературных новинках, стихи самих волонтеров;

- участие в качестве ведущих, членов жюри, при проведении культурно - досуговых и просветительских мероприятий для детей;

- создание клипов, буктрейлеров, конкурсов.

Для библиотек, которые заключили договорные соглашения о партнерстве с учебными заведениями, рекомендуем привлечь молодых педагогов или учителей рисования в художественной школе (школе искусств) в качестве волонтеров для проведения в библиотеке ежегодных выставок рисунка и конкурсов творчества юных художников (в помещении библиотек развесить на короткое время картины юных художников).

В последние два года в библиотеках Молдовы активизировалось неорганизованное (спонтанное) молодёжное волонтерство, ориентированное на проведение в стенах библиотеки тех или иных мероприятий, акций, лекционных циклов. Молодые люди хотят самореализоваться, не требуя от библиотеки никакого материального поощрения. Лекторам достаточно того, что их приходит послушать большое количество людей.

В настоящее время многие библиотеки остро нуждаются в волонтерах, которые могли бы оказать помощь библиотеке в качестве: ведущего книжных дискуссий, инструктора по различным компьютерным играм, помощника в классе домашних заданий, ассистента программ летнего чтения, ассистента по организации различных молодёжных мероприятий.

Волонтеры необходимы библиотекам: с одной стороны, они немного разгрузят библиотекарей, ведь особенно в публичных библиотеках у штата высокая загруженность, а с другой стороны - библиотека повысит качество своих услуг и разнообразит их.

Итак, волонтерами могут быть люди,

которые осознанно сделали выбор в пользу волонтерской деятельности, хотят помогать людям, честны, ответственные, на них можно положиться, имеют опыт общения и работы с разными людьми, желают получать новые знания и передавать их другим.

Чтобы стимулировать волонтера в библиотеке, необходимо:

- разработать определённую структуру взаимодействия с волонтерами;

- создать для волонтеров «Точку входа» - необходимо закрепить работу с волонтерами за отдельным сотрудником в библиотеке;

- определить постоянное рабочее место или место встречи для проведения рабочих совещаний по подготовке мероприятий с участием волонтеров;

- поощрять волонтера (сертификаты, благодарственные письма, дипломы и др.).

Какие формы поощрения может использовать библиотека? Как правило, к формам поощрения волонтеров относятся:

- бесплатный пользовательский доступ к библиотеке;

- свободный доступ к информационным источникам и материалам;

- первоочередное чтение новой литературы;

- вручение значка (бейджа), футболки, бейсболки с логотипом библиотеки и надписью «Волонтер»;

- выдача удостоверения волонтера;

- приглашение на благотворительные мероприятия; культурные мероприятия с чаепитием;

- популяризация их деятельности в школах, микрорайоне; постоянная реклама в библиотеке;

- статьи об их деятельности в СМИ.

С каждым волонтером библиотека должна заключить договор, где прописаны условия работы, должностные обязанности волонтера, график работы (часы работы), так же составляется примерная программа деятельности волонтера (можно менять и дополнять).

Районная публичная библиотека Та-

раклия (РПБ) накопила успешный опыт по работе с волонтерами из Корпуса Мира. Так, в течении 2-х лет в РПБ (с сентября 2018 года по май 2020 года) работал волонтер Корпуса Мира Елизабетт Олдин. В феврале 2018 г. библиотека подала заявку (проект) на приглашение волонтера для помощи библиотеке из Корпуса Мира США в Молдове. РПБ Тараклия была отобрана по программе «Развитие Организаций и Сообществ».

Было принято решение совместно с волонтером возобновить клуб «Английский язык в библиотеке», который вела ранее другой волонтер, работавший в библиотеке в 2015-2016 годах. В сентябре 2018 г. РП библиотека совместно с волонтером провела опрос среди учащихся учебных заведений города: «Ваше мнение об Английском клубе». Принимали участие в опросе 9 – 12 классы гимназий и Лицея им. И. Инзова. Было опрошено 100 учащихся, возраст с 15 до 18 лет. Были сделаны выводы, что учащиеся желают совершенствовать знания английского языка, развивать знания культуры и традиций англоязычных стран. С ноября 2018 г. в Районной публичной библиотеке возобновил свою работу «Английский клуб». Этот клуб объединил подростков, молодёжь и взрослых пользователей библиотеки, которые изучали английский язык и имели возможность совершенствовать разговорные навыки. Деятельность «Английского клуба» помогла сыграть свою положительную роль в образовании и воспитании подрастающего поколения.

В 2019 году инициативная группа библиотекарей, совместно с волонтером разработали и подготовили проект «Библио-креатив для активной молодежи». Согласно проведенному заранее опросу среди молодежи, библиотека выявила, что молодежь интересуется темами лидерства и экологией. Это помогло библиотеке подать заявку на финансирование проекта в Корпус Мира. Благодаря совместной работе сотрудников

библиотеки и волонтера данный проект был отобран для финансирования.

В сентябре 2019 года «Библио-креатив для активной молодежи» начал свою работу. Так как библиотека является информационной платформой, была отобрана группа молодых людей, заинтересованных в обучении лидерским качествам, ораторскому искусству и экологическому воспитанию. Для них библиотека проводила тренинги: «Лидер - какой он?», «Лидерство среди молодежи», «Я могу быть лидером», «Как выступать публично», «Техника ораторского искусства», «Природа – экология - безопасность и мы», «Мы любим наш город и делаем его краше» (обсуждение и составление плана работы клуба на 2019 - 2020 гг.). В дальнейшем молодежь сможет реализовать свой личностный творческий потенциал и пробовать себя в качестве лидера, применить свои лидерские качества, которые им необходимы для достижения успеха в любой сфере деятельности. Благодаря этому проекту библиотека обновила мебель в читальном зале (круглый стол, шкафы для книг), закупила настольные интеллектуальные игры, книги по лидерству, развитию ораторского мастерства, по саморазвитию и по экологии. Также был оформлен красивый уголок библиотеки - в парке для досуга молодежи установили стол и креативные скамейки, баннер. Библиотека проводит в этом пространстве культурные мероприятия для молодежи и детей.

Волонтерскую деятельность и помощь библиотеке систематически оказывает журналист и краевед Дм. Ив. Боремечков. Следует отметить также волонтерскую деятельность Центра дружественной Молодежи «Исида»: специалисты данного центра помогают в оказании библиотечной услуги «Библиомед».

История успеха районной публичной библиотеки Тараклия в плане активной работы с волонтерами, проектной дея-

тельности и оказании новых услуг была положительно оценена Национальной Библиотекой Республики Молдова. В

результате данный опыт был изложен на итоговой конференции библиотекарей (2019 год).

Список используемых источников:

1. БИБЛИОТЕЧНЫЕ волонтеры. В: Библиотечное дело. 2011, нр. 23, р. 6-8.
2. ВОЛОНТЕРСКОЕ движение и библиотеки. Методические рекомендации. Благовещенск, 2017. 28 р.
3. ВОЛОНТЕРСТВО. [citat 5 august 2021]. Disponibil: <https://ru.wikipedia.org/>
4. ВСЕОБЩАЯ декларация добровольчества. (Принята на XVI-й Всемирной Конференции Международной Ассоциации Добровольческих Усилий - IAVE, Амстердам, январь, 2001 год, Международный Год Добровольцев). [citat 5 august 2021]. Disponibil: <http://www.kdobru.ru/materials/Всеобщая%20Декларация%20Добровольчества.pdf>